

VAN FRAASSEN E A CARACTERIZAÇÃO DO EMPIRISMO*

*Marcos Rodrigues da Silva***

RESUMO

Este artigo apresenta o conceito de “atitude empirista” de van Fraassen e o aplica à discussão acerca dos limites do realismo epistemológico.

Palavras-chave: Empirismo; van Fraassen; inferência da melhor explicação; crença; atitude empirista.

VAN FRAASSEN AND THE CHARACTERIZATION OF THE EMPIRISM

This paper brings forward van Fraassen’s empirical stance concept and employ it for the debate about limits of epistemological realism.

Key words: Empiricism; van Fraassen; inference to the best explanation; belief; empirical stance.

INTRODUÇÃO

Desde o surgimento de *The Scientific Image*, em 1980, tornou-se comum a concepção de que, conquanto o empirismo construtivo de van Fraassen tinha de ser aceito como uma novidade (cf. Psillos, 1999, p. 77), ele ainda seria uma reedição (em alguns aspectos) do velho empirismo inglês e do positivismo lógico; pois apesar de van Fraassen aceitar certas demandas do realismo científico – como a proposta de que as teorias científicas não seriam apenas instrumentos de predição, mas unidades portadoras de significado – e, por isso, verdadeiras ou falsas (cf. Bueno, 1999, p. 115) –, ele ainda retornaria à

* Foram fundamentais as considerações feitas à versão original deste artigo por dois avaliadores anônimos da revista, aos quais registro meu agradecimento.

** Professor Doutor do Departamento de Filosofia, da Especialização em História e Filosofia da Ciência e do Mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual de Londrina. *E-mail:* mrs.marcos@uel.br

antiga distinção observável/inobservável, inaceitável para um realista; e como para muitos realistas a disputa realismo/empirismo estaria a girar em torno da plausibilidade desta distinção, a verdade é que van Fraassen traria pouca novidade ao debate. Com efeito, tornou-se comum afirmar que van Fraassen sustenta, de algum modo, uma distinção entre entidades observáveis e inobserváveis (cf. Alspector-Kelly, 2001, p. 422); e não há como negar que van Fraassen tenha afirmado tal distinção, e de um modo que não causaria nenhuma inveja a qualquer empirista mais belicoso: “Um cavalo voador é observável, o número sete não é” (van Fraassen, 1980, p. 15). Deste modo poderíamos ser levados a suspeitar que o empirismo construtivo de van Fraassen autorizaria a formulação de inferências para constituição de crenças em aspectos observáveis da realidade (inferência horizontal), e simultaneamente negaria a possibilidade de inferências para constituição de crenças em processos, mecanismos e entidades inobserváveis descritos pelas teorias (inferência vertical). Portanto, de um ponto de vista epistemológico, o empirismo construtivo recomendaria a crença em observáveis, mas não em inobserváveis (cf. Psillos, 2000, p. 33-34).

Posto nesses termos, o problema do alcance das crenças suscitadas pelas teorias científicas bem-sucedidas é um dos problemas centrais do debate realismo/anti-realismo (cf. Fine, 2001, p. 120); logo, como um anti-realista, não chega a causar espanto que van Fraassen seja cobrado por uma suposta distinção epistemológica a respeito do modo como aceitamos as teorias bem-sucedidas; e, no que diz respeito à aceitação, para van Fraassen o realismo científico poderia ser caracterizado no seguinte enunciado axiológico-epistemológico: “A ciência busca fornecer-nos, em suas teorias, um relato literalmente verdadeiro de como o mundo é; e a aceitação de uma teoria científica envolve a crença de que ela é verdadeira” (van Fraassen, 1980, p. 8). Já para o empirismo construtivo o enunciado seria o seguinte: “A ciência busca fornecer-nos teorias que são empiricamente adequadas; e a aceitação de uma teoria envolve como crença apenas que ela é empiricamente adequada” (van Fraassen, 1980, p. 12).

Torna-se claro que temos, para cada posição filosófica desta versão do debate, uma noção de crença; deste modo o debate giraria em torno de mostrar, por exemplo, que a acepção de crença utilizada por um dos lados é confusa, inadequada etc. Numa formulação bastante simplificada poderíamos ser tentados a afirmar que a crença de um empirista construtivo numa teoria científica bem-sucedida se limitaria aos seus aspectos observáveis; porém, receio que uma tal formulação simplificada encontraria ao menos dois obstáculos: i) em primeiro lugar é preciso considerar, de um modo contundente e preciso, o significado de “adequação empírica”; pois, como bem argumentou Bueno, é necessário não confundirmos este conceito com algo como

“consistência com os fatos” (Bueno, 1999, p. 76); ii) em segundo lugar, em sua obra mais recente (*The Empirical Stance*, 2002), van Fraassen – retomando uma discussão que, até onde alcanço, está presente em sua obra desde 1994 – problematizou a noção de crença em sua acepção empirista; por esta obra fica claro que, se a sua caracterização de empirismo como uma posição filosófica divorciada da noção de crença está correta, *então* – se ainda quisermos manter uma formulação do debate realismo/empirismo construtivo em termos de alcance de crença – precisamos compreender de forma adequada a noção de crença para o empirista construtivo, ao invés de simplesmente imputarmos a ele a concepção de que podemos constituir crenças a respeito de observáveis porém acerca de inobserváveis. Neste artigo pretendo explorar este segundo obstáculo – obstáculo ao que acima denominei de “formulação simplificada” – a respeito do alcance da crença em uma teoria científica para um empirista construtivo.¹

O EMPIRISMO COMO ATITUDE

De acordo com van Fraassen (1994, p. 311) o empirismo caracteriza-se como um adversário da metafísica; contudo para ele isto ainda seria demasiadamente vago, pois, argumenta, é impossível compreender a natureza da ciência sem algum tipo de recurso teórico; e, se o empirista busca fornecer uma interpretação da ciência, não chega a ser suficiente caracterizá-lo como “adversário da metafísica”;² mas o que há de errado com a metafísica a ponto de torná-la uma adversária do empirismo? Seria um equívoco supor que o aborrecimento de van Fraassen fosse sugerido por alguma forma de adesão ao naturalismo quineano (cf. van Fraassen, 1995, p. 147); a verdade é que van Fraassen não pretende admitir que uma epistemologia empirista e as ciências empíricas sejam portadoras do mesmo *status* cognitivo. Além disso, uma teoria da ciência, assim como uma teoria metafísica, “interpreta o que nós já entendemos como sendo o caso” (van Fraassen, 2002, p. 3). Logo, i) o empirismo não é uma teoria científica e ii) tanto o empirismo quanto as teorias metafísicas devem se preocupar com o esclarecimento do que já está dado;

¹ Em Silva (2003a, seção 3.4) discuti, a partir de Bueno (1999, cap. 2), o primeiro obstáculo.

² É importante que se registre este ponto, que estará presente na orientação filosófica proposta por van Fraassen: seu empirismo construtivo será uma tentativa de estabelecer uma interpretação da ciência que, mesmo sem concessões a determinadas formas de metafísica (que ele identificará no realismo), ainda assim permanece empirista; ou seja, não se propõe cética (cf. Bueno, 1999, p. 66).

com isso permanece de pé a pergunta: qual a diferença entre empirismo e metafísica?

Para van Fraassen, o empirismo é um adversário das seguintes formas de metafísica: aquelas que exigem uma demanda absoluta pela explicação e que exigem explicações por postulados; ou seja, formas de metafísica que defendem explicações que utilizam recursos postulacionais – como entidades, processos e causas – e que sustentam que estes recursos, apesar de não estarem à disposição da experiência, representam algo real; assim, como é óbvio, uma posição empirista terá simplesmente de negar a demanda pelas explicações e a necessidade de explicações por postulados; porém, sem questionar a legitimidade de tal tese, penso que a opção por este encaminhamento – ou seja, a opção pela aceitação da proposta de van Fraassen – poderia ser um pouco mais detalhada. Vejamos então como van Fraassen costura a sua tese da oposição entre empirismo e metafísica. (De início, é necessário um esclarecimento: historicamente a oposição entre empirismo e metafísica teria sido estatuída ou na base de uma suposta preferência ontológica dos metafísicos que não teria sido partilhada pelos empiristas,³ ou então na base da adoção de uma metodologia empirista que acusava a assignificatividade das proposições metafísicas. Para van Fraassen, nenhum dos dois caminhos, é o que deduzo, tornou satisfatória a demarcação entre empirismo e metafísica.)

Se o empirismo deve se apresentar como uma posição filosófica, então inicialmente precisamos saber o que significa assumir uma posição filosófica. Poderíamos talvez pensar que assumir uma posição filosófica é aceitar que exista um enunciado tal que um defensor de uma certa posição nela *acredite* (cf. van Fraassen, 2002, p. 41); deste modo ser um filósofo empirista é *acreditar* que um determinado enunciado seja verdadeiro. A pergunta que se impõe é: que enunciado seria este? Seguindo uma linha histórica, percebe-se que o empirismo é adversário da metafísica tradicional, o que transformaria seu enunciado central não num dogma, mas numa crítica. Como já vimos, o que van Fraassen compreende por “metafísica” é a filosofia que pretende estabelecer que a realidade necessita de uma explicação e o faz por intermédio de recursos postulacionais, de modo que, paradoxalmente em princípio, um enunciado empirista teria, igualmente, de cumprir a função de um dogma, pois ou negaria que as entidades postuladas existem ou negaria que elas são cognoscíveis; portanto, um enunciado possível para o defensor de uma posição empirista seria: *a experiência é nossa única fonte de informação*; e é efetivamente neste enunciado que o empirista teria de crer – conforme o significado dado por van

³ Este ponto já foi trabalhado pelo autor; ver Silva (2003b; 2004).

Fraassen à aceitação de uma posição filosófica – para se caracterizar como um empirista. Porém, por que se deveria aceitar imediatamente que este enunciado seria a divisa empirista? Pensemos inicialmente no debate com o realismo. Como se sabe um realista aceita (e exige, sobretudo) que diversos supostos conceituais que não se disponibilizam à experiência podem (e devem) constituir nosso discurso acerca da realidade (e isto, de início, não geraria problemas com os empiristas) e, além disso, podem (e devem) ser constituintes da própria realidade (o que começa a gerar o conflito); para o realista, estas entidades postuladas são reais e, a despeito de não serem entidades perceptíveis por nosso aparato experiencial, são igualmente uma fonte valiosa de conhecimento; assim, se uma posição realista (para van Fraassen, metafísica) admite a pressuposição apresentada, e se uma posição empirista é a negação de uma tal tese, o enunciado “a experiência é nossa única fonte de informação” parece um bom candidato ao papel de enunciado central empirista.

A crença no enunciado “a experiência é nossa única fonte de informação” poderia ser justificada como uma crença de que este enunciado fosse *a priori* ou sintético; sabe-se que um empirista via de regra não crê em nenhum enunciado que seja *a priori*, exceto aqueles que podem ser comprovados pela lógica ou pela matemática – e é evidente que o dogma empirista não pode ser justificado deste modo. Por outro lado, se o enunciado fosse sintético ele teria de ser confirmado (ou refutado) como qualquer enunciado científico ordinário; mas é uma tese empirista que a ciência não revela os fundamentos para a crença garantida na verdade acerca de enunciados sobre o mundo (ou seja, enunciados que podem ser verificados pela experiência), da qual se segue que “a experiência é nossa única fonte de informação” não poderia ser justificado enquanto um dogma. O problema então parece estabelecido: a filosofia empirista, por ser incapaz de sustentar uma posição filosófica (geral), não se revela portadora de um enunciado que possa ser crível para o empirista. Embora van Fraassen não afirme, podemos, sem nenhum escrúpulo, fazê-lo: por conta disso o empirismo não chega sequer a ser uma posição filosófica! Esquematizando, teríamos o seguinte (cf. van Fraassen, 2002, p. 41):

- Princípio Zero: para cada posição filosófica X existe um enunciado X+ tal que ter (ou tomar) a posição X é crer (ou decidir crer) que X+.
- (NE) ser um empirista = crer em E+ (no dogma empirista).

⁴ Como argumenta van Fraassen (1994, p. 314), “uma das grandes virtudes que os empiristas reivindicam para a racionalidade científica é exatamente [que] o desacordo não torna alguém não-científico”.

Bem, como já vimos, (E+) não está disponível ao empirista; contudo, se o empirista acredita que o desacordo não torna alguém irracional,⁴ ele deve permitir que a negação de (E+) seja estabelecida, o que descaracterizaria (E+) como um dogma. Até aqui, então, a posição empirista parece difícil de ser mantida enquanto uma posição filosófica, ao menos a partir da proposta de van Fraassen.

Mas vejamos. O que o Princípio Zero enuncia? Quando se crê no enunciado (X+), se crê que algum termo do enunciado corresponda a uma entidade do mundo real; por exemplo: o dualista acredita que existem duas substâncias distintas. Neste caso, o Princípio Zero estipula uma tese acerca de como o mundo é e, numa versão empirista, um tal Princípio Zero teria de ser sustentado da mesma forma que o é pelo dualista que assume seu próprio Princípio Zero, ou seja, admitindo a crença em alguma entidade que seria nomeada no enunciado (X+); o problema, entretanto, é que não conseguimos ainda encontrar (X+) em sua versão empirista; assim ou bem o empirismo nem sequer chega a ser uma posição filosófica ou bem ele deve violar o Princípio Zero. Ora, como nenhum empirista desejaria assumir o fardo da primeira alternativa, o caminho a ser seguido deve ser o da violação do Princípio Zero; e, para van Fraassen (2002, p. 47), a violação do Princípio Zero – ou seja, a negação da idéia de que uma posição filosófica exige uma crença a respeito de como o mundo é – se estrutura na substituição da crença pela atitude (*stance*). Agora, por que crer e tomar uma atitude são processos distintos para van Fraassen?⁵ É importante registarmos algumas postas dadas por van Fraassen para a distinção.

De acordo com van Fraassen, como o empirista acredita que o desacordo não torna alguém irracional, cada um dos litigantes do desacordo poderia alegar preferência por sua *stance* e não mais por sua crença, o que certamente liquidaria a distinção que inegavelmente está na base da demarcação pretendida por van Fraassen; assim poderia o metafísico objetar: *muito bem, o empirista possui uma atitude em relação à ciência (ele rejeita a demanda por explicações e as explicações por postulados) e eu possuo uma outra atitude: enfatizo a necessidade de explicações e não vejo nenhum problema em admitir que os postulados sejam o veículo primário destas explicações*. O problema com esta linha argumentativa é que, em princípio, não se está apenas justapondo atitudes; e gostaria de explicar o ponto a partir de um exemplo da história da biologia.

⁵ Os limites deste artigo me impedem de levar adiante a consideração de que talvez a distinção seja característica do empirismo de um modo geral; estas considerações, de um modo ou outro, estão presentes em Silva (2003b).

Para Lamarck, o fato da evolução das espécies deveria explicado sem recursos a qualquer mecanismo sobrenatural, *atitude* partilhada por Darwin algum tempo depois. Não obstante, estes dois grandes cientistas não partilhavam *crenças* a respeito de como ocorreria (de um ponto de vista natural) o processo de evolução, sobretudo pelo uso original de Darwin de um mecanismo específico para explicar (de um ponto de vista natural) a evolução: a seleção natural. Portanto, os dois partilham as mesmas atitudes – valores científicos, objetivos científicos etc. – porém, não partilham crenças; isto significa que tanto um darwinista quanto um lamarckista ainda se situariam, para expressar-me nos termos de van Fraassen, no interior de uma mesma “família científica” (van Fraassen, 2002, p. 48). Agora invertamos o exemplo: pensemos num criacionista que, baseado em algumas conclusões de pesquisas recentes da bioquímica, tivesse pretensões de se incluir nesta família científica pelo fato de que diversas investigações atuais dão a impressão, para alguns, de desestabilizar a estrutura conceitual darwinista (cf. Behe, 1997, p. 190); por certo este pedido de inclusão seria indeferido pois, apesar de ambos partilharem algumas crenças – por exemplo, a de que os processos evolutivos não ocorrem de modo gradual –, o mesmo certamente não ocorre em suas atitudes.

Deste modo fica claro por que, para van Fraassen, atitudes são mais abrangentes do que crenças *no que dizem respeito à determinação de um padrão de comportamento a ser compartilhado por membros de uma comunidade científica*. Quando um cientista é aceito como membro de uma comunidade de investigadores, ele imerge e vive no mundo da tradição que norteia esta comunidade, esteja ele comprometido epistemicamente com a verdade ou não (cf. van Fraassen, 1980, p. 82), pois ele pode escolher acreditar na verdade da teoria: isto é uma *opção*; ao contrário, há uma *obrigatoriedade* de fidelidade aos padrões de cientificidade desta comunidade e de sua tradição. Por isso, mesmo quando diante de uma mesma crença, dois sujeitos epistêmicos podem efetivamente não possuir a mesma atitude; no caso de nosso exemplo, certamente tanto os bioquímicos críticos do gradualismo darwinista quanto os darwinistas manifestariam ampla concordância com alguns padrões que parecem familiares a membros da comunidade mais ampla dos cientistas.

Neste sentido há limites para o desacordo antes mencionado e, por isso, há limites para os candidatos a vândalos da província do Princípio Zero; deste modo parece realmente fazer sentido a estratégia de van Fraassen de ancorar na aceitação ou negação do Princípio Zero o princípio de demarcação entre empirismo e metafísica; outrossim reitero que, se van Fraassen nega a autoridade do Princípio Zero não significa que negue simultaneamente que a atitude dispense a crença, pois “de fato atitudes envolvem crenças e são efetivamente incompreensíveis [quando] apartadas de crenças e opiniões” (van Fraassen,

2002, p. 62). No entanto, atitudes são mais abrangentes que crenças e podem ser preservadas quando da mudança de crença; ou seja: a deferência do empirista às ciências empíricas é a deferência a uma *forma* de conhecimento que seria a forma racional de investigação: “Esta atitude [do empirista] de admiração não é dirigida tanto ao conteúdo das ciências quanto a suas formas e práticas de investigação” (cf. van Fraassen, 2002, p. 63).

A conclusão é a de que uma filosofia empirista não seria um conjunto de enunciados “acerca da realidade”;⁶ antes, seria uma atitude filosófica que, historicamente, pautou-se pela dupla orientação de recusar a demanda pelas explicações e as explicações por postulados; assim não é necessário, para a sustentação de uma posição filosófica, que um empirista *acredite* num enunciado X, tal que este enunciado seja emblemático para se determinar a identidade de quem nele acredita.⁷ No caso dos empiristas, não se nega a proficiência das explicações metacientíficas que violem as duas orientações já mencionadas; negasse, *apenas*, que elas sejam consideradas, por meio de seus enunciados, como verdadeiras ou falsas em sua relação com a ciência e com o mundo. Para van Fraassen, o empirismo não é uma filosofia interessada numa descrição da realidade subjacente às aparências, o que aponta, de acordo com seus próprios termos, para a radicalidade de sua proposta: “Então aqui está uma proposta radical: uma posição filosófica pode consistir em algo diferente de uma crença naquilo que o mundo é. Enfatizando como crucial a atitude dos empiristas em relação à ciência, em vez de suas crenças acerca dela, somos conduzidos então a uma sugestão: a alternativa ao Princípio [de que uma posição filosófica é a crença na existência de um enunciado X] é a de que uma posição filosófica pode consistir em uma *atitude* (postura, comprometimento, abordagem)” (1994, p. 318).⁸

⁶ Com efeito, para van Fraassen (1994, p. 317), o empirismo seria considerado “ingênuo” (*naïve empiricism*), se fosse considerado como um conjunto de teses acerca da realidade. Caso um empirista queira sustentar que “a experiência é nossa única fonte de informação” seja um enunciado do tipo “Princípio Zero”, este enunciado não poderia ser a divisa emblemática do empirismo em sua credencial de adversário da metafísica.

⁷ De acordo com Rosen (1994, p. 148), esta seria a postura epistemológica do empirismo construtivo: a suspensão da crença em qualquer enunciado oficial sobre o próprio empirismo construtivo; ser um empirista construtivo não é sustentar a crença na verdade de algum enunciado sobre o próprio empirismo construtivo.

⁸ Neste sentido, conquanto a caracterização do empirismo fornecida por van Fraassen seja, pelo modo como é formulada, uma novidade, ela não chega a causar espanto ao historiador do empirismo Carnap já havia sugerido (1936-1937, p. 33), ainda que sem fornecer a forma proposta por van Fraassen, que o “princípio do empirismo” fosse considerado não a partir de uma proposição (como “todo conhecimento é conhecimento empírico”), mas a partir de uma proposta ou exigência que, grosso modo, assemelha-se às exigências postas por van Fraassen. Além disso o próprio Carnap, já em 1935 (e mesmo depois, em “Testability and Meaning”) alertava

Uma objeção a ser apresentada a partir da caracterização de van Fraassen seria a relação entre esta caracterização e a clássica tese empirista de que a experiência é nossa única fonte de informação sobre a realidade; de fato, a clássica tese não será negada e, não sendo negada, segue-se que podemos realmente – e van Fraassen admite esta possibilidade – constituir crenças a respeito de processos observáveis; portanto, ou bem a caracterização de empirismo por parte de van Fraassen contrasta com outros aspectos de sua filosofia da ciência ou então ela serve a algum outro objetivo; este objetivo, é minha hipótese, seria o reforço para a concepção de que a interpretação filosófica da ciência deveria ser construída com pretensões mais modestas do que as amiúde veiculadas pelos realistas científicos.

O empirismo construtivo proposto por van Fraassen possui, inegavelmente, uma epistemologia; isto é sustentado por exemplo por Fine, para quem “o empirismo construtivo reside numa epistemologia empirista” (cf. Fine, 1986, p. 167); e, por conta de sua admissão desta epistemologia empirista, o empirismo construtivo seria “um programa para compreender a ciência de forma a salvar o credo [empirista]” (cf. Fine, 1986, p. 167). Porque o empirismo construtivo se compromete com uma epistemologia empirista e porque, ao mesmo tempo, se esforça em deflacionar a metafísica (por exemplo, em sua recusa na crença de aspectos inobserváveis dos processos naturais) e porque, finalmente, não haveria como reconciliar teses metafísicas deflacionárias com a pressuposição de uma epistemologia empirista – ou seja, as duas primeiras afirmações desta frase não seriam compatíveis – então o empirismo construtivo acabaria por inflacionar a epistemologia (cf. Fine, 1986, p. 170). Assim, da mesma forma que a inflação metafísica é o “pecado” (para usar o termo de Fine) do realismo, a inflação epistemológica seria o “pecado” do empirismo construtivo; e, do mesmo modo que o empirista construtivo recomenda um nominalismo ontológico, ele deveria recomendar um

para uma distinção que julgava fundamental ao empirismo (e a toda epistemologia): a distinção entre os modos formal e material de discurso. A linguagem da ciência, uma vez formalizada em acordo com as regras da sintaxe lógica, promoveria a construção de um sistema metacientífico no qual não estão em jogo disputas a respeito da verdade (ou falsidade) de proposições relativas à realidade dos objetos (o termo “objeto” está sendo entendido aqui no sentido carnapiano enunciado no *Aufbau*: coisas, propriedades, classes etc.) próprios de cada ciência. Assim, num modo formal, pretende-se que a filosofia da ciência trate de questões relativas à ciência (por exemplo, a construção de um sistema sintático de regras) e não – o que implicaria na adoção de um modo material de discurso – acerca de questões relativas à realidade (existência) dos objetos da ciência. (A distinção carnapiana pode ser retomada para os propósitos de van Fraassen nos termos de uma distinção entre epistemologia e filosofia da ciência. A epistemologia poderá utilizar a renegada (por exemplo, por Churchland) *folk-psychology*; já a filosofia da ciência não poderá utilizar este recurso (cf. van Fraassen, 1993, p. 441).)

nominalismo para as práticas inferenciais. Como argumenta Fine (1986, p. 168): “(...) a política deflacionista que orienta contra a multiplicação desnecessária de entidades inclui a orientação de não multiplicar o significado de práticas [inferenciais] quando não existe diferença entre estas próprias práticas”. Assim, numa epistemologia empirista, práticas inferenciais que nos conduzem a compromissos ontológicos com observáveis seriam incompatíveis com o esforço de deflação da metafísica.

No entanto, por mais que esta epistemologia esteja presente na obra de van Fraassen, é de se questionar se ela é realmente o aspecto mais decisivo de sua filosofia da ciência empirista; aqui não vejo outra saída que não a de considerar como fonte mais relevante e contundente o próprio texto de van Fraassen; pois para ele existe uma “divisão entre epistemologia e estudo da metodologia científica” (cf. van Fraassen, 1985, p. 246); e “o empirismo construtivo é uma perspectiva do que é a ciência e não uma perspectiva a respeito do que devemos acreditar” (van Fraassen, 2001, p. 164); por fim “o empirismo construtivo não é uma epistemologia, mas uma visão do que é a ciência” (Ladyman, Douven, Horsten e van Fraassen, 2000, p. 83). Para van Fraassen, o empirismo construtivo, então, é uma interpretação do que é a ciência; desta forma ele rivalizaria com outras interpretações; mas em que nível ocorre a disputa? Uma resposta possível seria a de que a disputa gira em torno do grau de crença: o realista acredita mais do que o empirista; porém, isto não parece ser o caso. Para van Fraassen, ao invés, a questão é: qual é a “atitude” do intérprete da ciência em relação ao método científico? Ele pode, com Boyd (1990, p. 362), relacionar o método com a crença na verdade suscitada pelo êxito deste método; mas também pode, com van Fraassen, manter-se silente quanto à passagem do método exitoso – e esta é uma característica do método que van Fraassen não nega – para a crença na verdade da teoria produzida em consonância com este método (cf. van Fraassen, 1985, p. 259).

A conclusão é a de que parece haver coerência entre a filosofia da ciência de van Fraassen e sua caracterização de empirismo, na medida em que as duas convergem para um quadro epistemológico parcimonioso.

CONCLUSÃO

A caracterização do empirismo oferecida por van Fraassen parece ser extremamente útil para o debate realismo/anti-realismo (em nosso caso, debate realismo/empirismo); pois, caso tal caracterização seja aceita, torna-se realmente difícil sustentar que a pugna entre as duas escolas ocorre pelo fato de que o realista “estica mais o seu pescoço” do que o empirista; se a caracterização for

aceita não será mais o caso de dizer que o realista crê em observáveis e inobserváveis e os empiristas crêem apenas em observáveis. No entanto, para além de disputas exegéticas quanto à importância do significado de “epistemologia” no empirismo construtivo, não se pode esquecer o fato de que a filosofia de van Fraassen se localiza no *crossfire* de uma disputa com o realista científico. Que disputa é esta? Seria uma disputa pelo *status* ontológico das entidades inobserváveis? Seria uma disputa acerca do alcance semântico das teorias (seriam elas portadoras de valor de verdade?)? Finalmente, seria uma disputa com relação ao alcance da crença que é suscitada por uma teoria científica bem-sucedida (ou seja, seria uma discussão de cunho epistemológico)? A insuspeita literatura realista nos indica que, das três perguntas acima, somente a terceira aponta para o “estado atual” do debate realismo/empirismo.⁹ Neste sentido, a caracterização de empirismo de van Fraassen, *seja ou não apropriada*, é altamente pertinente para o debate realismo/empirismo.

Para um realista científico uma teoria que ofereceu uma explicação dos fenômenos superior a suas hipóteses rivais é digna de crença em sua *verdade*; para a obtenção deste ganho epistemológico o realista aciona (embora nem sempre (cf. Devitt, 1997, p. 147-148)) a regra da inferência da melhor explicação (IBE) que, em linhas gerais, permite dizer que os cientistas, *diante de teorias rivais*, podem escolher a melhor dentre elas (em sendo a melhor delas *good enough* para uma tal escolha, como lembra Lipton (1991, p. 58; 1993, p. 92)). Nesta escolha, além de todos os critérios envolvidos – como poder explicativo, simplicidade, elegância, coerência etc. –, há ainda a crença na verdade da teoria eleita; uma teoria é aceita (e é crível) como verdadeira porque explica melhor (e suficientemente bem) um determinado fenômeno do que outras teorias rivais;¹⁰ e *a partir* desta superioridade no campo explicativo se infere igualmente

⁹ Mas nem todos pensam deste modo. Fine (2001, p. 120) criticou o que denominou de *one-dimensional realism* de *The Scientific Image*. Para Fine, van Fraassen teria criado uma ilusão ao eleger o realismo epistemológico como instância realista a ser criticada. Argumenta Fine: “Ao redefinir o realismo como uma doutrina acerca da verdade e da crença na verdade, van Fraassen constrói o debate acerca do realismo como um debate acerca do alcance da evidência” (Fine, 2001, p. 120). Ainda de acordo com Fine, “qualquer estudante de um curso de filosofia” saberia que o realismo é uma doutrina metafísica e é por meio desta caracterização que deveria ser criticado.

¹⁰ Uma formulação padrão da inferência da melhor explicação encontra-se em Harman (1965, p. 89): “Ao se construir [a inferência da melhor explicação] se infere, do fato de que uma certa hipótese explicaria a evidência, a verdade desta hipótese. Em geral, existem diversas hipóteses que poderiam explicar a evidência, de modo que deve-se ser capaz de rejeitar todas tais hipóteses alternativas antes de se estar seguro em fazer a inferência. Assim se infere, da premissa de que uma dada hipótese forneceria uma explicação “melhor” para a evidência do que quaisquer outras hipóteses, a conclusão de que esta determinada hipótese é verdadeira”.

a existência dos mecanismos, processos e entidades inobserváveis postulados pela teoria.¹¹

Como foi exposto na introdução deste artigo, uma crítica realista a van Fraassen é a de que ele aceitaria IBE para observáveis (IBE horizontal) e recusaria IBE para inobserváveis (IBE vertical); neste caso teríamos crenças garantidas para observáveis, mas não as teríamos para inobserváveis. Alhures procurei mostrar que isto não seria o caso em van Fraassen, argumentando a partir de alguns elementos de sua filosofia da ciência (cf. Silva, 2003a); aqui, *conforme sua caracterização de uma posição empirista*, tornou-se claro que a discussão entre realismo e empirismo construtivo não é uma discussão que diz respeito à possibilidade de constituirmos crenças em um domínio (dos observáveis) e não em outro (dos inobserváveis); e, como bem argumentou Kukla, “os empiristas construtivos concedem que os enunciados acerca de entidades teóricas não podem ser reduzidos a enunciados acerca de observações possíveis ou reais” (cf. Kukla, 1995, p. 431). Contudo, uma indagação que permanece ao autor deste artigo seria a de uma distinção que aparenta estar associada à sua caracterização em empirismo: a distinção entre epistemologia e filosofia da ciência; e, se é bem verdade que esta distinção autorize passagens como a de Kukla acima, ela também permite uma crítica como a produzida por Churchland (1985, p. 45), para quem o pragmatismo de van Fraassen (que seria, afinal de contas, uma alternativa para o esvaziamento da epistemologia na ciência) deveria ser aplicado de forma ampla, e não apenas para as situações nas quais lidamos com inobserváveis; em outros termos: Churchland reivindica um pragmatismo para a cognição em geral, e não apenas para a ciência.¹²

¹¹ Em termos claros: a construção teórica precede a inferência à existência de entidades inobserváveis (cf. Devitt, 1997, p. 67), com o que seria bastante injusta uma crítica às teorias realistas da explicação científica que não levasse em conta esta precedência. Contudo, nem todos realistas pensam deste modo, sobretudo uma defensora do realismo de entidades, como Nancy Cartwright. De acordo com Cartwright (1983, p. 6) “pode-se rejeitar leis teóricas sem rejeitar entidades teóricas” pois, para ela, como as leis fundamentais da ciência possuem grande poder explicativo, então segue-se (por seu grande escopo, naturalmente) que elas são falsas (cf. Cartwright, 1983, p. 4). A justificativa para um realismo de entidades se dá pelo fato de que, numa abordagem causal (como a defendida por Cartwright), não se consideram as leis como agentes “daquilo que acontece” (cf. Hacking, 1983, p. 38), mas sim as entidades: “Não existem leis exatamente verdadeiras para produzir o que acontece. É o elétron e sua ação quem está a produzir os efeitos. Os elétrons são reais, eles produzem os efeitos” (Hacking, 1983, p. 38). Para uma caracterização realista acerca do realismo de entidades sugiro Psillos (1999, p. 257).

¹² Como ele argumenta (Churchland, 1985, p. 45): “A perspectiva tradicional de conhecimento humano é de que a unidade da cognição é a sentença ou a proposição e a virtude cognitiva de tais unidades é a verdade. Van Fraassen rejeita esta aparência lingüística para seu empirismo.

De minha parte penso que a crítica de Churchland poderia ser explorada em outro momento; mas, para este artigo, julgo ter estabelecido ao menos a impressão de que van Fraassen, ao caracterizar a posição empirista como uma atitude, acabou por colocar um problema para o realista (no mínimo para o realista crítico do empirismo construtivo) e, quem sabe, para o encaminhamento do próprio debate realismo/anti-realismo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALSPECTOR-KELLY, M. Should the Empiricist Be a Constructive Empiricist?. In *Philosophy of Science*, 68, 2001.
- BEHE, M. *A caixa preta de Darwin*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. Tradução de Ruy Jungmann.
- BOYD, R. Realism, Approximate Truth, and Method. In *Minnesota Studies in the Philosophy of Science* v. XIV (ed Savage, C. W.). Minneapolis: University of Minnesota Press, 1990.
- BUENO, Otávio. *O empirismo construtivo: uma reformulação e defesa*. Campinas: Unicamp, 1999. Coleção CLE.
- CARNAP, R. Testability and Meaning. *Philosophy of Science*, v. 3, n. 4; v. 4, n. 1, 1936-1937.
- CARTWRIGHT, N. *How the laws of physics lie*. Oxford: Clarendon Press, 1983.
- CHURCHLAND, Paul. The Ontological Status of Observables. *Images of Science*, 1985.
- DEVITT, M. *Realism and truth*. 2. ed. Princeton: Princeton University Press, 1997.
- FINE, A. Unnatural Attitudes: Realist and Instrumentalist Attachments to Science. *Mind*, v. XCV, n. 378, 1986.
- FINE, A. The Scientific Image Twenty Years Later. *Philosophical Studies*, 106, 2001.
- HACKING, I. *Representing and Intervening*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- HARMAN, G. The Inference to the Best Explanation. *The Philosophical Review*, 74, 1965.

Ele convida-nos a reconceber uma teoria como um conjunto de modelos (ao invés de como um conjunto de sentenças) e vê a adequação empírica (ao invés da verdade) como a principal virtude de tais unidades. Embora eu rejeite [...] o ceticismo seletivo que ele extrai dela, penso que sua distância da concepção tradicional está inteiramente correta. A crítica a qual estou inclinado é a de que van Fraassen não se afastou o suficiente. Especificamente, se estamos a reconsiderar a verdade como o objetivo ou produto da atividade cognitiva, penso que devemos reconsiderar sua aplicabilidade geral e não em algum domínio de ‘inobserváveis’ segregado de forma arbitrária e idiossincrática. Isto é, se estamos a nos distanciar das formulações mais ingênuas de realismo científico, devemos nos mover em direção ao pragmatismo, antes de [nos movermos] em direção a um instrumentalismo positivista”. Infelizmente van Fraassen não respondeu (ao menos diretamente) a esta passagem de Churchland quando teve oportunidade, na coletânea organizada pelo próprio Churchland, em conjunto com Hooker.

- KUKLA, A. The Two Antirealisms of Bas van Fraassen. *Studies and History and Philosophy of Science*, v. 26, n. 3, 1995.
- LADYMAN, J., DOUVEN, I., HORSTEN, L., van FRAASSEN, B. Uma defesa da crítica de van Fraassen à inferência abdutiva: uma réplica a Psillos. *Crítica*, v. 6, n. 21, 2000. Trad. de Marcos Rodrigues da Silva e Alexandre Meyer Luz.
- LIPTON, P. *Inference to the best explanation*. London: Routledge, 1991.
- _____. Is the Best Good Enough? *Proceedings of the Aristotelian Society*, v. XCIII, part 2, 1993.
- PSILLOS, S. *Scientific realism: how science tracks truth*. London: Routledge, 1999.
- _____. Sobre a Crítica de van Fraassen ao Raciocínio Abdutivo. *Crítica*, v. 6, n. 21, 2000. Trad. de Marcos Rodrigues da Silva e Alexandre Meyer Luz.
- ROSEN, G. What is Constructive Empiricism? *Philosophical Studies*, 74, 1994.
- SILVA, M. *Breve Jornada Empirismo Adentro*. Tese de doutorado: USP, 2003a.
- _____. O Instrumentalismo de George Berkeley. *Ideações*, 11, 2003b.
- _____. O Problema de uma Teoria do Significado em Hume. *Síntese*, v. 31, n. 101, 2004.
- VAN FRAASSEN, B. *The scientific image*. Oxford: Clarendon. *Images of Science* (ed. Churchland, P. & Hooker, C.). Chicago: Chicago Press, 1985.
- _____. Armstrong, Cartwright, and Earman on Laws and Symmetry. *Philosophy and Phenomenological Research*, v. LIII, n. 2, 1993.
- _____. Against Transcendental Empiricism. *The Questions of Hermeneutics* (ed. Stapleton, T.J.). Dordrecht: Kluwer, 1994.
- _____. World' Is Not a Count Noun. *Nôus*, v. 29, n. 2, 1995.
- _____. Constructive Empiricism Now. *Philosophical Studies*, 106, 2001.
- _____. *The empirical stance*. New Haven: Yale University Press, 2002.